

БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ЖЕКЕ ТҰЛҒАСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТЕНДІРУ МӘСЕЛЕСІ

ЕРГАЛИЕВА АСЕЛЬ АСЫЛБЕКОВНА

шетел тілі пәнінің оқытушысы

КОРАБАЕВА МЕРУЕРТ СЕРИКОВНА

шетел тілі пәнінің оқытушысы

КАРАСАЕВА АЙЖАН ИВАНОВНА

биология пәнінің оқытушысы

ТУЛЕКОВА АЛИЯ МАРАТОВНА

тарих пәнінің оқытушысы

УКЛИНОВА ҚАРШЫҒА ЕДИЛОВНА

арнайы пәндер оқытушысы

“Zhansugurov college”

Жетісу облысы, Талдықорған қаласы, Қазақстан

Аңдатпа. Мақалада білім алушылардың жеке тұлғасын қалыптастырудағы әлеуметтендіру мәселесінің жолдары мен негіздері қарастырылады.

Тірек сөздер: Әлеуметтену процесі, қарым-қатынас, мінез-құлық, қабілеттілік.

Аннотация. В статье рассматриваются пути и основы проблемы социализации в формировании личности обучающихся.

Ключевые слова: Процесс социализации, общение, поведение, способности.

Abstract. The article is sent through and based on the problems of socialization in the formation of personalities that arise.

Key words: Socialization process, communication, behavior, abilities.

Қоғамымыздың саяси - экономикалық, әлеуметтік және мәдени ортасында болып жатқан ауқымды өзгерістер - Қазақстанның кәсіптік білім беру жүйесінің алдына күрделі міндеттер мен заманауи жұмысшы мамандықтарына: жұмысшы мотивациясының қолжетімділігі, команданың игілігі үшін командамен жұмыс жасай алу біліктілігі, стандартты емес тапсырмаларды шешу біліктілігі, өзіне жауапкершілікті ала білу, үнемі білімін жетілдіріп отыру мен жұмысқа деген жоғары қабілеттілік тәрізді жаңа талаптар қояды.

Ал, осы талаптарға сай білім алушыларды қалыптастыру мәселесі оқыту үрдісінің ғана емес, тәрбиелеу үрдісінің де басты функцияларының бірі болып табылады. Топ жетекшісі ретінде білім алушылардың жеке тұлғасын қалыптастырудағы әлеуметтендірудің маңызы туралы атап өткім келеді. Әлеуметтену – адамның қоғамдық ортаға нәтижелі кірігуі, ол ортада өзін – өзі жүзеге асырып, үйлесімді өмір сүре алуы болып табылады.

Әлеуметтену процесі дегеніміз (латынша “socialis” қоғамдық деген сөзінен шыққан) – адамның қоғамға қатыстырылу процесі, сол процестің нәтижесінде адамның әлеуметтік тұлғаға айналуы. Әлеуметтену – адамның бүкіл өмірі бойында жалғасатын ұзақ процесс. Адам туып – өсіп, әртүрлі сатыдан өтеді, бірақ кенеттен адам болып шыға келмейді, тұлға болып қалыптасу үшін әр адам қоғамның мүшесі ретінде өзінше пісіп-жетілуі керек, яғни адамзаттық қоғамда белгілі әлеуметтік функцияларды дербес атқаруға қабілетті болуы керек, басқаша айтқанда, адам болу үшін сол адамзаттық қоғамға бірте-бірте кіріп араласып, тиісті әлеуметтік қасиеттерге ие болу, яғни әлеуметтенуі қажет. Онсыз адам әлеуметтенген тұлға бола алмайды.

Әлеуметтік ұғым психология, философия және педагогикалық еңбектерде кеңінен қолданылады. «Әлеуметтендіру» ұғымы адамды әлеуметтік қарым-қатынастар жүйесінде әртүрлі әлеуметтік бірліктердің (топтар, институт, ұйымдар) түрлеріне интеграциялау, одақтық қауымдастыру. Әлеуметтендіру — мәдени элементтерді түсіндіру, әлеуметтік мұраттар мен құндылықты игеру негізінде жеке тұлға қасиеттерін қалыптастыру.

Сөз жоқ әлеуметтендіру жүйесінің мазмұны қоғам талабымен айқындалады, яғни оның мүшелері қоғамның маңызды салаларын білу, өндірістік қызметке қатысу, берік үйелмен, заңды басшылыққа алатын азамат болуы қажет. Адамдардың мінез - құлқы әлеуметтендірудің объектісі ретінде қалады. Бірақ адам бұл процестің объектісі ғана емес, субъектісі болған жағдайда ғана әлеуметтенеді.

Ғылымға адамды «әлеуметтендіру» термині саяси экономикадан келді, оның ең алғашқы мағынасы жерді, өндіріс құралдарын «қоғамдастырудан» басталды. Әлеуметтендірудің адамға тәуелдендірген автор американдық әлеуметтанушы Ф.Г.Гиддингс (1887ж.) өзінің «Әлеуметтендіру теориясы» кітабында, бұл ұғымды қазіргі ұғымға жақындастыра қарап: адамның әлеуметтік табиғи мінезін дамыту немесе индивидтің мінезін, жалпы адамды әлеуметтік өмірге дайындау деп тұжырымдады.

Әлеуметтендіру — тұлғаның белгілі бір бейнесін дәріптейді, оның негізгі белгілері: адамның әлеуметтік қарым-қатынасы, достық, сүйіспеншілік, отбасы, өндірістік, саяси тағы басқалардан көрінеді. Әлеуметтендіру жүйесінің алдына қойған міндеттерінің екі тобы шешімін табады: тұлғаның әлеуметтік бейімделуі мен әлеуметтік кемелденуі. Бұл міндеттердің шешімі ішкі және сыртқы факторларға байланысты. Соның ішінде, сыртқы ортаның қайшылықтары баланың бойында дамып келе жатқан ішкі қарсыластық күшіне сай келуге тиіс. Адамның орталыққа ұмтылыс күші, сыртқы мәдениеттің жерінен әлдеқайда басым болуы қажет, сонымен қатар, оның жаңа ағымын үздіксіз сезінуі керек.

Әлеуметтендіру процесі үшін қоғамдық тәрбиенің маңызы зор. Әлеуметтендіру процесін индивид тарапынан әлеуметтік тәжірибені меңгеру барысында қарым-қатынас және іс-әрекет аясын кеңейту ретінде, өзін-өзі реттеу, сана-сезімі мен белсенді өмірлік ұстанымының қалыптасуы түрінде сипаттауға болады.

Әлеуметтендірудің көптеген тұжырымдамаларын талдау, олардың барлығын осы аталған позициялардың, ұстанымның біріне жақындайды, олардың өзі адамның әлеуметтендіру жүйесіндегі орнын түсінуі. Біріншісі, адамның әлеуметтендіру жүйесінде моральдық позициясын ұстанады, ал әлеуметтендірудің өзін адамның қоғамға бейімделу кезеңі ретінде қарастырады, әрбір мүшені өзіне тән мәдениетіне қарай қалыптастырады. Мұндай көзқарасты субъект – объект деп қарауға болады (қоғам объективтік әсер, ал адам — оның объектісі). Бұл ұғым — пікірдің басында Э. Дюркгейм және Т. Парсонс тұрды. Екінші жағынан, адам әлеуметтендіру кезінде белсенді түрде қатысып қоймай, қоғамға да бейімделеді, өз - өзіне, өмірдегі жағдайларға да әсерін тигізе алады. Бұл көзқарасты «субъект-субъект» деп атауға болады. Бұл екінші позицияны Ч.Кули және Д.Г. Мид ұстанды.

Балалар, жасөспірімдер, жастар өзара қарым-қатынаста, әлеуметтену кезінде олардың дамуларына азды-көпті әсер ететін түрлі жағдайлардан өтеді. Адамға әсер ететін түрлі жағдайларды қозғаушы күш деп атайды. Біршама зерттелген ғылыми еңбектерде әлеуметтендірудің жағдайлары мен қозғаушы күштерін төрт топқа біріктіреді.

Бірінші – мегафакторлар (мега - өте үлкен) – космос, неосфера, планета, әлем бұлар басқа қозғаушы күштер арқылы барлық жер бетінің тұрғындарын әлеуметтендіруге әсер етеді.

Екінші – макрофакторлар (макро - үлкен) - ел, мемлекет, этнос, қоғам бұлар белгілі бір елді мекенде өмір сүрестін тұрғындарды әлеуметтендіру.

Үшінші - мезофакторлар (мезо - орташа) - тұрғылықты жерде халықтың болмыс түрі, әртүрлі субмәдениетке қатысы бойынша сараланатын адамдардың үлкен тобын әлеуметтендіру жағдайы.

Микрофакторлар – белгілі бір нақты адамдарға әсер ететін қозғаушы күштер жатады – үйелмен мен отбасы, көрші, құрдастар тобы, тәрбие орындары, әртүрлі қоғамдық, діни,

мемлекеттік, жеке ұйымдар, микросоциум. Әлеуметтік тәрбиенің мазмұны жеке тұлғаны қалыптастырудың барлық жүйесін қамтиды. Қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуында іс-әрекет пен адамның мінез-құлқы жеке тұлғаны қалыптастырудың компоненті ретінде келеді.

Қазіргі қарыштап дамып келе жатқан нарықтық экономика заманында білім алушыларды әлеуметтендіру мәселесі – олардың оқу мен білім алуға деген қолжетімділігін қамтамасыз ету де болып табылады.

Қыркүйек айында Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек өзінің Жетісу халқымыен кездесуінде жастарды әлеуметтендіру мәселесі – бүгінгі күнгі басты мәселелердің бірі екендігін ескере отырып, жастардың жоғары білімге деген қолжетімділігін сақтау мәселесіне кеңінен тоқталды. Еліміздегі демографиялық өсімнің қарқыны жоғары болуына байланысты бұл мәселенің өзекті екендігін айтты. Мәселен, студенттер саны 2025 жылға қарай 626 мыңнан 800 мыңға дейін өссе, 2030 жылы олардың саны 1 млн-нан асатындығын; грант саны жыл сайын 10 мыңға артып келетіндігін; 2030 жылға қарай шәкіртақы мөлшері 100 пайызға ұлғаятындығын; демографиялық өсімге байланысты қосымша қолдау тетіктерін қарастыру көзделіп отырғандығын айтты. Сондай – ақ студенттік жатақханалардың жетіспеушілігі де өзекті мәселе екендігін және білім алушылардың білім алуға жағдайын жақсартуда білім берудегі үлкен құрылыс дәуірі басталатындығын атап өтті. Сонымен қатар, министр инклюзивті білім беруді дамыту жөніндегі тұжырымдама мен жол картасын дайындау туралы айта келіп, жоғары оқу орындары мен ғылыми-зерттеу институттарында инклюзивті білім берудің қолжетімділігі төмен екенін айтты. Жоғары оқу орындарының инфрақұрылымын кеңейту мақсатында шетелдік университеттер, елдегі кампус филиалдарын салу үшін инвесторлар тартылып, сол жоғары оқу орындарының өңірлердегі филиалдары еліміздің түкпір-түкпірінен ашылатындығын айтты.

Иә, білім алушыларды әлеуметтендіру мәселесі білімге деген қолжетімділікті қамтамасыз етумен ғана шектелмейді. Білім алушылардың білім алып отырған оқу орындарындағы әлеуметтік - педагогикалық мүмкіндіктерді жетілдірумен тікелей байланысты. Бұл үрдіс мынандай қағидалардан тұрады:

1. Мазмұндық қағида – білім алушылардың колледж қабырғасында алған білімдері ғылым мен білім негіздерін меңгеріп қана қоймай, олардың нәтижелі әлеуметтену мәселесінде шешуі керек.

2. Процессуалдық – білімгерлерді білім беру үрдісіне кіріктіру түрлі деңгейлі, түрлі бағыттағы мазмұнды білімдерді ешбір қиындықсыз меңгертуге бағытталуы керек.

3. Технологиялық – білімгерлердің интеллектуалды, психологиялық және әлеуметтік дамуын қамтамасыз ететін ақпараттық коммуникативті технологиялармен жабдықталуы керек.

4. Педагогикалық – білім алушылардың жеке тұлғасы қалыптасып, жеке көзқарастары мен ой – пікірлерін еркін түрде айта алатын, әлеуметтену мәселесін еш қиындықсыз шеше алатын деңгейде тәрбиелеу.

Тәрбиенің әсері - қалыптасып келе жатқан тұлғаның ортамен (әлеуметтік қана емес, сонымен бірге табиғат, матриалдық, рухани) мақсаттарға сай өзара қарым-қатынасы болып табылады. Әлеуметтік тәрбие – өзіне тән әдістер арқылы, сонымен қатар экономикалық саяси, құқықтық идеалды қалыптастыратын тәрбие кеңістігі екенін бүгінгі педагогтық қауым мойындауда.

Өзгермелі әлем жағдайында бүгінгі күннің талабына орай мақсат, міндеттерді шешу үшін оларды іске асыратын болашақ ұрпақ қоғам дамуына сәйкес болуы қажет. Қоғамдағы өзгерістердің бағыт-бағдары мен талаптары сол қоғамда өмір сүріп отырған адамдарға да жаңа талап-тілектер мен құндылықтарды жүктеп отырары сөзсіз. Ал бүгінгі күннің қояр басты талабы - әрбір адамның өзі өмір сүріп отырған кезеңдегі өзгерістерді ой елегінен өткізіп, жаңа жағдайға, өмірге қарай бейімделуі яғни өздерін қайта құруы, бойларындағы құндылықтарды

қайта бағалап, байыта отырып, өмір сүре алуы болып отыр. Бұл - қажеттілік, өйткені өмір талабы осыны қажет етеді.

Адам өмірге дайын мінез-құлық нормалар, рухани құндылықтар, және қызығушылықтармен келмейді. Бұл қасиеттердің барлығы бірте-бірте әртүрлі әлеуметтік құрылымдар мен топтарда қалыптасып, дамып, қоғам дамуындағы өзгерістерге орай, қоғамдық қатынастар негізінде қалыптасқан топтар мен жеке адамдардың іс-әрекетін реттейтін талаптарға бағынады. Ал әрбір адам қалыптасып, дамып тұлға, дербес адамға айналғанша өзі өмір сүріп отырған әлеуметтік жүйенің мәдени мұралары мен құндылықтарын игеруде өзіне тән жолдары мен сатылардан өтеді.

Әлеуметтендіру үрдісі әлеуметтіктен тыс қалған адамды тәрбие арқылы әлеуметтендіріп, сол қоғамға сай өмір сүруге дағдыландырады. Бұл үрдіс жеке бастың жас ерекшелігіне байланысты күрделеніп, өзгеріске ұшырайды.

Әлеуметтену - индивиттің нақты қоғамға, әлеуметтік топқа тән құндылықтарды, нормаларды, мінез-құлық үлгілерін игеріп, тұлғаға айналу процесі. Ғалым Т.Қалдыбаеваның пайымдауынша «әлеуметтендіру» ұғымы тұлға ұғымымен бірдей, мәні бір, бірі адамның әлеуметтік даму жолын бейнелесе, екіншісі соның нәтижесі, ал әлеуметтендірудің мәні - адамның адамдық қасиеттерін ашып, оны қоғамдағы әлеуметтік қатынасқа түсуге даярлау, тек әлеуметтік қатынасқа түсіп қана қоюға емес, саналы арақатынасқа, өзінен басқа да адамдар сезімі, мүддесі, сұранысы бар екенімен санаса отырып, адамдық мәніне лайықты қатынас жасау деп тұжырымдайды.

Т.Парсонс анықтамасы бойынша әлеуметтендіру дегеніміз – индивиттердің жалпыға бірдей нормаларды бойына сіңіруі арқылы әлеуметтік жүйемен үйлесуі. Н.Смелзердің пікірінше адам алғаш өмірге келгеннен бастап әлеуметтендіру барысында тұлғаны қалыптастыру жүріп жатады. Кең көлемді құндылықтарды, сол арқылы адамдар тіршілігінің бағдарларын меңгереді дейді.

Ғалымдардың әлеуметтендіру туралы пікірлерін саралай келіп, әлеуметтендіру немесе әлеуметтік даму бұл өмірге келген барлық адамның қоғамдық өмірге араласып, әрекет етуі үшін, өмір сүруге мүмкіндік беретін әртүрлі білім-біліктер мен өмірлік дағдылар және тәжірибелерді, жалпыға ортақ мінез-құлық нормалары мен ережелерін игеріп, белгілі іскерліктер мен өз ұлтының мәдениетін меңгере отырып қоғам мен мәдениетке кіру үрдісі деп тұжырымдаймыз. Игерген іскерлік-дағдылар мен құндылықтар негізінде әлеуметтік ортамен, яғни қоғамдық өмірмен қарым-қатынасқа түсе отырып өмірдегі өз орнына, рөліне ие болып, индивидтің тұлғаға немесе дербес адамға айналу жолы деп қорытуға болады.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Аванесова, Г.А. Мәдени-тынығу қызметі: Ұйымдастыру теориясы мен практикасы. - М.: Aspect Press, 2018.
2. Әбсаттаров Р. Дәкенов М. Әлеуметтану. Алматы, 2003.
3. Қарабаев Ш.К. Әлеуметтану негіздері. Оқу құралы. Алматы, 1982.
4. Т.Сабыров. Ақыл-ой тәрбиесін берудің кейбір мәселелері. Алматы, 1977.
5. Табылдиев Ә. Халық тағылымы. Қазақтың халық педагогикасы және тәрбиесі \.-Алматы қазақ университеті, 1992.